

XORIJIY MAMLAKATLAR QONUNCHILIGIDA ELEKTRON MA'LUMOTLARDAN JINOYAT ISHI DOIRASIDA DALIL SIFATIDA FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Muminov Muzaffar Erkinovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasida boshlig'ining o'rinbosari, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (Phd), dotsent;

Zokirov Abduqodir Baxodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim "Tezkor-qidiruv faoliyati" mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan 3-o'quv kursi 307-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208011>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Raqamli texnologiyalar, elektron jinoyat ishi, elektron dalil, elektron tashuvchi, elektron ma'lumot, elektron axborotdan nusxa ko'chirish, elektron hujjat, dalillarni to'plash, dalillarni rasmiylashtirish, dalillarni mustahkamlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali elektron ma'lumotlarni protsessual rasmiylashtirish faoliyatini joriy etish, dalillarni rasmiylashtirishga doir qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish hamda elektron ma'lumotlardan jinoyat protsessida dalil sifatida foydalanish masalalari ayrim xorijiy mamlakatlar tajribalari bilan taqqoslanib tahlil qilingan.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar hozirda sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining deyarli barcha sohalariga, shu jumladan jinoyiy, fuqarolik, iqtisodiy ishlari, shuningdek ma'muriy huquqbuzarlik holatlariga doir ishlarni yuritishga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, har qanday jinoyat ishni yuritish davomida, ijtimoiy xavfli qilmishning yuz bergan-bermaganligini aniqlash tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirayotgan organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning muhim bo'lgan vazifalardan biri hisoblanadi. Albatta bu jarayonda dalillarni to'plash, ularni ishga aloqadorligi, maqbulligi va ishonchliligini nuqtai nazaridan baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

So'ngi yillarda raqamli texnologiyalaridan foydalanib sodir etilayotgan jinoyatlar salmog'ining ortishi, bu turdagi jinoyatlarni tergov qilish davomida dalillarni to'plash, tekshirish va baholashning yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mamlakatimizda qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda "elektron dalillar" atamasining keng qo'llanilishiga qaramay, mutaxassislar bunday dalillarni alohida dalil turi sifatida ajratib ko'rsatish va jinoyat-protsessual qonunchiligida mustahkamlash zarurligiga to'g'risida o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tganlar [1, 53 b.].

Hozirda, “elektron dalil” yoki “raqamli dalil” tushunchalari mamlakatimizdagi tadqiqotchilar orasida qizg'in munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu borada, turli xil qarashlar mavjud bo'lib, ularni shartli ravishda uch guruhga ajratishimiz mumkin.

birinchi guruh tarafdorlari elektron dalil tushunchasini to'g'ri deb hisoblashadi hamda buning asosiy tasdig'i sifatida, isbot qilish jarayonida qisman bo'lsa-da raqamli dalillarning “analoglari”dan foydalanish holatlari mavjudligi ko'rsatilmoqda. Biroq shuni e'tiborga olish lozimki analoglar tadqiqoti ham raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Shunda analoglarning tadqiqot metodlari va vositalari qanday? degan savol yuzaga keladi. Ushbu savolga esa hozir vaqtda aniq javob berilgani yo'q.

Ikkinchi guruh tarafdorlari esa, elektron raqamli dalil tushunchasini to'g'ri deb hisoblashadi. Bunda dalillarning elektron shaklda ekanligi hamda ijtimoiy hayotda ham raqamli dalillar ham ularning analoglar mavjudligi asos qilib ko'rsatilgan.

Uchinchi guruh tarafdorlari esa amaldagi qonunchilikka raqamli dalil tushunchasini kiritishni taklif etishmoqda. Ushbu konsepsiya mazkur dalillarning o'ziga xos xususiyatini to'laqonli aks ettiradi. Shu bilan birga, ular aniq shakl va tadqiqot metodlari hamda vositalariga ega.

Raqamli dalillarning huquqiy maqomini belgilash bilan bog'liq muammolar qonun ijodkorligi faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, “O'zbekiston Respublikasining elektron dalillar to'g'risida”gi Qonuni loyihasida elektron dalil tushunchasi to'g'ri deb topilgan bo'lsa, “O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi yangi tahriri”da elektron-raqamli dalil tushunchasi maqbul ko'rilmogda.

Monografik tadqiqotlarda ham bu borada turli xil qarashlar mavjud. Ushbu holatlar nazariya va amaliyotda “mazkur tushunchalardan aynan qaysi biri to'g'ri?”, degan asosli savolga ilmiy asoslangan javob topishga undaydi!

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida raqamli dalillarning huquqiy maqomini belgilash hamda sohaga raqamli texnologiyalarga doir atamalarni integrasiya qilish huquq nazariyasi va amaliyoti oldida turgan tizimli muammolardan biri sifatida hisoblash mumkin.

Bu borada jinoyat ishini elektron shaklda yuritish va elektron axborotlardan dalil sifatida foydalanish imkoniyati qonunchilik darajasida mustahkamlangan xorijiy mamlakatlar tajriba katta qiziqish uyg'otmogda [2]. Albatta bunda har bir mamlakat qonunchiligining o'ziga xosligi hamda axborot-texnologiyalarining rivojlanish darajasini hisobga olish lozim.

Avvalo, jinoyat protsessiga elektron dalillarni kiritish bo'yicha mavjud davlatlararo harakatlarga e'tibor qaratish lozim. Bu kibermakonda raqamli texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan transmilliy jinoyatchilikning rivojlanishi, elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot sohalarida ijtimoiy xavfli qilmishlarning yangi turlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Bu esa o'z o'rnida sud va huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatiga yangicha yondashuvlar, elektron dalillarni to'plash tartiblari va jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etdi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Kengashi va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar tomonidan xalqaro huquq normalariga muvofiq jinoyat to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd etish, uzatish va ulardan foydalanishning elektron shakllarini qo'llash bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi bejiz emas. Ushbu yo'nalishdagi ilk xalqaro normativ-huquqiy hujjatlardan biri sifatida 1991-yilda qabul qilingan “Birlashgan Millatlar Tashkilotining

jinoyatlarni oldini olish va jinoiy odil sudlov sohasidagi tamoyillar va harakatlar dasturi to'g'risida"gi Deklarasiyasi bo'lib, unda raqamli texnologiyalar va kompyuterlardan foydalanish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar tavsiya etilgan. Xususan, davlatlarga quyidagilar taklif qilindi:

milliy qonunchilik darajada yuqorida ko'rsatilgan jinoyatlarni fosh etish va tergov qilishning umumiy standartlari va tartiblarini ishlab chiqish hamda tatbiq qilish;

huquqni muhofaza qiluvchi organlarni transmilliy jinoyatlarga qarshi samarali kurashishi uchun zarur bo'lgan jihozlar bilan ta'minlash va xodimlarni malakasini oshirishga qaratilgan o'quv kurslarini ishlab chiqish;

jinoyatlarning oldini olish, ularni fosh etish, tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortishni osonlashtirish uchun telekommunikasiya uskunalari, tarmoq dasturlari va boshqa tegishli mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish [3].

1991-yilda qabul qilingan BMT Deklarasiyasida ko'rsatilgan g'oyalarining bevosita rivojlanishi sifatida 2001-yilda qabul qilingan Yevropa Kengashining "Kiberjinoyatchilik to'g'risida"gi Konvensiyani ko'rishimiz mumkin. Ushbu Konvensiya milliy qonunchilikni ishlab chiqish, shu jumladan jinoyat ishi doirasida elektron shaklidagi dalillarni to'plash uchun keng qamrovli asos hisoblanadi. Jumladan, Konvensiyada quyidagilar takliflar ilgari suriladi:

huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan elektron dalillarni eng samarali tarzda saqlab qolish, shu jumladan ma'lumotlarning tezkor xavfsizligini ta'minlash, ma'lumotlarini qidirish va olib qo'yishni ta'minlash bo'yicha protsessual qonunchilik chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

umumiy (ekstraditsiya, o'zaro huquqiy yordam va h.k.) va maxsus protsessual choralar (ma'lumotlarni tezkorlik bilan taqdim etish, saqlangan ma'lumotlarga kirish, telekommunikasiya xabarlarini ushlab, tunu kun ishlaydigan aloqa markazlarini yaratish va boshqalar) orqali xalqaro hamkorlikni tashkil qilish [4].

BMT Bosh kotibining 2013-yilning aprel oyida Vena shahrida qilgan ma'ruzasida jinoyatlarni tergov qilish uchun huquqni muhofaza qilish organlari o'z faoliyati davomida ham an'anaviy, ham yangi usullaridan foydalanishi zarurligi alohida ta'kidlangan. Shu o'rinda elektron dalillarga, ya'ni elektron (yoki raqamli) shaklda mavjud bo'lgan vositalarga e'tibor kuchaymoqda, endilikda ular yordamida shaxsning aybdorligi yoki aybsizligi to'g'risidagi faktlar aniqlanmoqda. Ular saqlanuvchi yoki vaqtinchalik ma'lumotlar bo'lishi mumkin bo'lgan kompyuter fayllari, elektron jurnallar, metama'lumotlar yoki tarmoq ma'lumotlari shaklida mavjud bo'lishi mumkin [5].

Ta'kidlanishicha, ob'ektga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan ayrim tergov harakatlari elektron ma'lumotlarni saqlash va ularni real vaqt rejimida olish bilan bog'liq vaziyatlarda qo'llash qiyin.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida jinoyat ishlari bo'yicha elektron dalillarga nisbatan turli xil yondashuvlar mavjud ekaniga e'tibor qaratish lozim. Shu munosabat bilan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tomonidan dalillarni to'plashga qaratilgan qarorlarni qabul qilish, ularga rioya qilish va bajarilishini ta'minlash uchun Ittifoq bo'yicha qonuniy vakilini tayinlashni talab qiluvchi ko'rsatma qabul qilingan [6]. Ko'rsatmada nazarda tutilgan qoidalar jinoyat-protsessida elektron dalillarni to'plashga qaratilgan so'rovlarning aniq qabul qiluvchisini aniqlashga qaratilgan. Bu, o'z navbatida, Yevropa orderlarining bajarilishini osonlashtiradi, chunki qonuniy vakil so'rovda talab etilgan elektron dalillarni taqdim yetish talablariga rioya

qilmaganligi uchun shaxsan javobgardir. Masalan, Germaniya Federativ Respublikasi Jinoyat kodeksiga allaqachon aniq jazoni nazarda tutuvchi norma kirmtilgan [7].

Roman-german huquqiy oilasi vakili bo'lgan Yevropaning aksariyat mamlakatlarida tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov va sud jarayonida elektron dalillarning qabul qilinish odatda jinoyat-protsessual qonunchiligining an'anaviy dalillarga oid umumiy qoidalari bilan tartibga solinadi. Masalan, Germaniya Federativ Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligida sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish yuzasidan dalillarni to'plashga qaratilgan protsessual harakatlar qatorida telefonlar va boshqa telekommunikasiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish, abonentlar yoki abonent qurilmalari o'rtasidagi bog'lanishlar to'g'risida axborot olish kiritilgan.

Xususan, Germaniyaning Jinoyat-protsessual kodeksida ayblanuvchi va boshqa shaxslarga nisbatan, agar ular jinoyat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxs uchun mo'ljallangan xabarlarini uzatayotgan yoki olayotganligiga ishonish uchun asoslar mavjud bo'lsa, uzatiladigan axborotni olishga hamda tahlil qilishga ruxsat beriladi (Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining § 100a uchinchi band).

Shuningdek, Germaniyaning Jinoyat-protsessual kodeksida abonentlar yoki abonent qurilmalari o'rtasidagi bog'lanishlar to'g'risida axborot olish nazarda tutilgan, bu esa aloqa haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu abonent kartasi raqami, mobil telefon identifikatsiya raqami va kompyuterlarning dinamik IP manzillari, ulanishning boshlanish va tugash vaqti va boshqalar ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ko'rsatilgan protsessual harakat aloqa vositalaridan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha ruxsat beriladi (Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining §100a, ikkinchi band).

Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining §100i ko'ra, qurilma identifikatsiya raqami (IMEI), abonent identifikatori (IMSI) va mobil telefonning joylashuvini aniqlash uchun IMSI yo'nalishini aniqlash moslamasidan foydalanishga ruxsat beriladi.

Ayblanuvchining kompyuteridagi ma'lumotlar, shu jumladan u tomonidan qabul qilingan yoki yuborilgan elektron pochta xabarlarini Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining §94-98 belgilangan umumiy qoidalarga muvofiq olib qo'yilishi mumkin. Xuddi shunday, ayblanuvchi tegishli mobil telefonining SIM-kartasidagi ma'lumotlarni olish mumkin (chiquvchi va kiruvchi qo'ng'iroqlar, qo'ng'iroq vaqti va aloqaga chiqqan abonentning telefon raqami va boshqalar).

Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining § 100f muvofiq, shaxslarning so'zlashuvlarini tinglash va yozib olishga ruxsat beriladi. Ushbu chora qonun muvofiq og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etishda ayblanuvchi yoki gumonlanuvchi tariqasida jalb etilgan shaxslar bilan aloqada bo'lgan degan taxmin mavjud bo'lgan boshqa shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Shaxslarning so'zlashuvlarini tinglash va yozib olish jarayoni shaxsning shaxsiy hayotiga bog'liq ma'lumotlar bo'lmasa amalga oshirilishi mumkin (Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining § 100c to'rtinchi bandi). So'zlashuvlarni tinglash va yozib olish jarayonida bu sodir bo'lsa, tinglash darhol to'xtatiladi va yozib olingan so'zlashuvlar yo'q qilinadi (Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining § 100c beshinchi bandi).

Shuningdek, Germaniya Jinoyat-protsessual kodeksining § 100h ko'ra, agar shaxsning jinoyat sodir etganligi haqida birlamchi shubha mavjud bo'lsa va uning qayerda ekanligi aniqlashning imkoni bo'lmasa, unga tegishli bo'lgan mobil telefonning GPS tizimidan foydalanish orqali qayerda ekanligini aniqlashga ruxsat etiladi [8].

Ispaniya Jinoyat-protsessual qonunchiligida so'zlar, tovushlar va tasvirlarni qayta tiklash vositalari, shuningdek bank hisobi yoki sud jarayoni bilan bog'liq boshqa maqsadlarda bajarilgan operatsiyalarni amalga oshirish yoki qayta tiklash vositalar orqali olinadigan elektron dalillar mavjud.

Italiya Jinoyat kodeksiga ko'ra, elektron hujjat bu daliliy qiymatga ega bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan har qanday kompyuter vositasi yoki bunday ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot programmasi deb ta'riflanadi.

Elektron hujjatlarni dalil sifatida qabul qilinishi Belgiya, Gollandiya, Portugaliya, Ruminiya, Finlyandiya va boshqa bir qator mamlakatlarning jinoyat-protsessual qonunchiliklarida nazarda tutilgan [9].

Gruziya jinoyat-protsessual qonunchiligida elektron dalillarni to'plash va tekshirish bilan bog'liq tergov harakatlari nazarda tutilgan. Xususan, Gruziya Jinoyat-protsessual kodeksining 136-moddasi 1-qismida muvofiq, kompyuter vositalari va tizimlarida jinoyat ishiga aloqador dalillari bor degan asosli taxmin mavjud bo'lsa, hujjat yoki ma'lumotlarni olib qo'yishga ruxsat etilgan. Shuningdek, shaxs kompyuter tizimidan foydalangan holda jinoiy qilmishni sodir etayotgan deb hisoblash uchun asoslar mavjud bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi provayderdan foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin.

Jinoyat ishida doirasida elektron ma'lumotlarni olish bilan bog'liq yana bir tergov harakati - bu internet-trafik ma'lumotlarini doimiy ravishda to'plash hisoblanadi. Gruziya Jinoyat-protsessual kodeksining 137-moddasiga muvofiq, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar surishtiruv va dastlabki tergov organlari bilan hamkorlikda Gruziya hududida amalga oshirilgan va kompyuter tizimi orqali uzatiladigan muayyan ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan internet-trafik ma'lumotlarini to'plash va yozib olishda yordam berishi lozim hisoblanadi.

Agar qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lsa, Gruziya Jinoyat-protsessual kodeksining 138-moddasi muvofiq, Gruziya hududida kompyuter tizimlari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlar bilan ma'lumotlarni doimiy ravishda to'plashga ruxsat beriladi [10].

2014-yilda Kozog'iston Respublikasining yangilangan Jinoyat-protsessual kodeksi qabul qilindi. Ushbu kodeksiga kiritilgan yangiliklardan biri bu jinoiy ish yuritish jarayonida raqamli dalillardan foydalanish hisoblanadi [11]. Xususan, jabrlanuvchining advakati yoki vakili ilmiy-texnik vositalardan foydalangan holda ish bo'yicha ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar o'rtasida so'rov o'tkazish huquqiga ega bo'ldi. Bunday so'rov natijalari elektron tashuvchiga qayd etilandi hamda dastlabki tergovni amalga oshiradigan organ tomonidan jinoyat ishiga qo'shib qo'yiladi. (Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 122-moddasi, 3-qismi).

Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 122-moddasi 4-qismiga muvofiq, jinoyat-protsessining bir qator ishtirokchilariga (gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, himoyachi, xususiy ayblovchi, jabrlanuvchi, fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgar va ularning vakillari), shuningdek har qanday fuqaro va tashkilotlarga jinoyat ishiga aloqador bo'lgan dalillarni elektron hujjatlar shaklida taqdim etishiga ruxsat beradi [12].

So'ngi yillarda mamlakatimiz jinoyat-protsessual qonunchiligida ham sud-tergov faoliyatini raqamlashtirishgan qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 14-maydagi PQ-3723-sonli qarori [13] bilan mamlakatimiz sud-tergov faoliyatida jinoyat ishlarini tergov qilish va ko'rib chiqishni optimallashtirish va soddalashtirish maqsadida "Elektron jinoyat ishi" tizimini

joriy etish belgilab qo'yildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PQ-105-sonli qarori [14] bilan surishtiruv va dastlabki tergov organlari faoliyatini raqamlashtirish hamda ishni sudga qadar yuritish masalalari bo'yicha "Elektron surishtiruv va dastlabki tergov" yagona axborot tizimini joriy etildi. Ushbu chora-tadbirlar birinchi navbatda, mamlakatimiz jinoyat-protsessual qonunchiligini isloh qilish, ishni sudga qadar yuritish va sud jarayonining yangi modelini ishlab chiqish, jinoyat-protsessi ishtirokchilari huquqlarining kafolatlarini mustahkamlash, odil sudlovning ta'minlash hamda ish yurituvchi jarayonidan haddan tashqari rasmiyatchiliklarni yo'q qilishga qaratilgan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarini hamda ayrim xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilib, hozirgi "raqamli texnologiyalari" davrida mamlakatimiz jinoyat-protsessual qonunchiligi "elektron jinoyat ishi", "elektron dalil", "elektron tashuvchi", "elektron ma'lumot", "elektron axborotdan nusxa ko'chirish" va "elektron hujjat" kabi atamalarni kiritilishi hamda mavjud bo'shliqlarning bartaraf etilishi dalillarni to'plash tartibini takomillashtirishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 81-moddasii kkinchi qismini quyidagi tahrirda bayon etish lozim, ya'ni:

"Bu ma'lumotlar guvohning, jabrlanuvchining, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining ko'rsatuvlari, ekspertning xulosasi, ashyoviy dalillar, ovozli yozuvlar, videoyozuvlar, kinosuratlar va fotosuratlardan iborat materiallar, **har qanday shakldagi elektron ma'lumotlar**, tergov va sud harakatlarining bayonnomalari va boshqa hujjatlar bilan aniqlanadi".

REFERENCES:

1. Rajabov B.A. Jinoyat protsessida dalillarni to'plash, tekshirish va baholash: Monografiya. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. – B. 246.
2. Практика производства по уголовному делу в электронном формате достаточно широко распространена в рамках правовых систем таких зарубежных стран, как Австрия, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Швеция, Южная Корея и др
3. Декларация принципов и программа действий ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (Приняты резолюцией 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года) // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime91.shtml (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).
4. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 ноября 2001) URL: <https://rm.coe.int/1680081580> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).
5. Содействие деятельности по борьбе с киберпреступностью, включая оказание технической помощи и наращивание потенциала: доклад Генерального секретаря ООН. Вена, 22—26 апреля 2013 г. URL: http://www.unodc.org/documents/organized_crime/

cybercrime/ Cybercrime_April_2017/other_relevant_documentation/E_CN_15_2013_24_R.pdf (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

6. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised Rules on the Appointment of legal Representatives for the Purpose of gathering Evidence in criminal proceedings. Strasbourg. 01.07.2018. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:226:FIN> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

7. Network Enforcement Act. Regulatory Fining Guidelines. Guidelines on Setting Regulatory Fines within the Scope of the Network Enforcement Act (Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG) of 22.03.2018. URL: https://www.bmjuv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Fokusthemen/NetzDG_BuC3%9Fgeldleitlinien_engl.pdf (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

8. Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия -Strafprozessordnung (StPO): науч.-практ. комментарий и перевод текста закона. Potsdam, 2012. С.53-60. URL: https://publishup.unipotsdam.de/opus4_ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

9. Основы теории электронных доказательств / под ред. С. В. Зуева. М., 2019. С. 256—260. URL: https://www.researchgate.net/publication/335023078_Osnovy_teorii_elektronnyh_dokazatelstv (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

10. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии. URL: <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/download/90034/37/ru/pdf> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

11. Когамов М. Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан. Алматы, 2013. С. 6—7. URL: <http://repository.kazguu.kz/handle/123456789/1303> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.10.2024).

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2018-yil 14-maydagi PQ-3723-son qarori URL: <https://lex.uz/docs/3735818#3736856> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 20.10.2024).

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishni sudga qadar yuritishda yagona idoralararo elektron hamkorlik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PQ-105-sonli qarori URL: <https://lex.uz/ru/docs/5840465> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 20.10.2024).